

CONVERSA DE DOS INDIVIDUOS

de una aristocrasia mol abundán, anomenats

BATISTA Y LLETEROLA.

(Surt Lleterola ab jech al coll y canta.)

Lleterola. «Navarra no tiene rey
ni en tot España ni ya
yo no se pas qui gobierna
cuan tutom vol goberná.»

Diu:

Cantu cosas que no se
per la pena aná olvidán ;
ya podem aná cantán
com las cosas van tan be.
La fenya va poch á poch,
no menja qui vol menjá ;
ara si que ya ni há
per tirá la gorra al foch.
La gana, com escarrapa,

las dens semblan las matracas,
que es trist cuan á las buxacas
no y pots purlá ni una chapa.
A fé de Deu aixó es massa
sempre la vida al encán
si aixó va continuán
no la ballarem poch grassa.
Ferse un rot de massa fart
sembla que está prohibit:
per badallá mol seguit
sembla que may fasis tart.
Dichós qui sopa y esmorsa
que 's troba una mica be
pero 'l que no menja re
vinticuatre y sis catorsa.

Ya que ningú ans aconsola
 y en cap puesto ya repós
 val mes que 'ns vestim de gós
 y aixis se darán la bola.
 Los senyós ya son tan gansos...
 ya pots aná pidulán;
 se te treuan del deván
 dien «No estem per rumansus.»
 Anemsem á duná un tom
 que aixis agafarem gana;
 ya vey que aquesta semana
 may sabré quin dia som.
 ¿Y 'l tom ahon lo daré
 si no tinch res per mirá,
 ya 'm sembla que per vollá
 ya nom queda cap carré.
 Pero ha, fora quimera,
 no vull pensá mes vegadas,
 á las penas punyaladas
 salga 'l sol por Antaquera.
 Pero aques lo que vey yo:
 Si no me enganya la vista
 me sembla que ve 'l Batista...
 si que hu es, batua no.

(Surt lo Batista.)

Batista, quetal quetal?
 ¿quina gorra mes bunica?
 ¿que tocas á la musica
 ó te an fet munisipal?

Batista. Lleterola res de aixó,
 pero si tan te interesa
 ya veurás cuan adepressa
 te donu la explicasió.
 Com que sempre estaba en vaga
 tenia 'l sércul mol al
 y es clá: tot 'bon lliberal
 diu que no cobra ni paga.
 Yo enmallevaba dinés
 porque 'm feyan confiansa,
 y al cap de vall, un se cansa
 y 'm van di «no ni há mes.»
 ¿Y ara quin ball ballarem
 si la buxaca no sona...!!
 No vay trubá una persona
 que 'm digués «Tista bebem.»
 Pero fa ya quatre dias
 que vay trobá an Pau Maleras
 y las meas grans quimeras

las va fe turná alegrías.
 Me va convidá á la fonda,
 y despues de ben menjá
 ell me va proporsioná
 que yo 'm fiqués á la ronda.
 De pet va quedá arreglat:
 y anán aguardá portals,
 cada dia tinch nou rals
 y viva la llibertad.
 Aixis omplu la casola,
 y ensench sempre la candela,
 ara nom falta una pela,
 festu tú y tot Lleterola.

Lleterola. No que soch massa cobart
 tinch poca llana al clatell...
 me fa massa po 'l fusell,
 ca as de fe tú, deu men quart.

Batista. Si per cas me vols prometre
 que 'm farás quedá ben be
 un empleo at buscaré
 pero eu: ¿Ya saps de lletra?

Lleterola. No conech sinó la O
 porque diuen que es rodona,
 altra men xiquet perdona
 ya vey que soch un bacó.

Batista. ¿Pero quin ofisi tens
 que may te vey treballá?
 Tú no mes deus procurá
 á fe treballá las dens?

Lleterola. De aulisis ya né ay tingut
 de mes de quatre dotzenas,
 pero veus las meas penas,
 de cap may ne ay sapigut.
 Cuan yo era chabalet
 á estudi 'm feyan aná,
 y de cops, men van duná...
 com may no sabia un mol.
 ¿Saps com hu vay arreglá?
 La mare 'm daba als dinés
 porque al mestre yo 'ls dunés,
 y me 'ls anava gastá.
 Cuan tot se va descubrí,
 ay fill meu quina gallina,
 me va duná una tunyina
 que no vay pugué pahí.
 «Fora de estudi bacó»
 la mare 'm va di al momen:
 y á que fa, am posa aprenen.

Batista. ¿De aqué?

Lleterola. De atacunadó.

Batista. ¿Qué vols di de sabaté?

Lleterola. Si hu as vist deu mil vagadas
¿saps que aguardan las entradas?

Batista. A si, tens rahó, ya hu se.

Lleterola. 'L amo sempre á la taberna

vamos may no sen movía,
yo allí tot sol tot lo dia,
y es cla qui es amo governa.

¿Alló no 'm chucaba gaire,
saps despues lo que vay fe?

Las einas del sabaté
las vay vendre ab un drepaire

Yo vay tocá pirandó
á gastam tots 'ls calés,

y á casa vay di despues:
«no vull se atacunadó.»

Despues vay se rebadá
de un pastó de una masía,

pero noy de nit y dia
sempre am feya caminá.

Me deixava sol de nit:
yo, no se ahon sen anaba.

Al dematí, ya 'm portaba
un busí de pa flurit.

Pero luego as va acabá:
ves si era home de be

'l pastó que yo vay se
que per lladre 'l van matá.

Despues vay está quatre anys
de criat ab un chuflero

y 'l grandisim tinyatero
me va despachá á reganys.

Despues sis anys de soldat:
pel ranhero esclava llenya,

vet aquí la meva fenya
finé que vay avé acabat.

Ara vay fen de bastaix
pero ningú 'm fa fe re

si no fos un pastisé
ya casi fora al calaix.

Pero tot me anat tan mal
que may paso ratos bons;

y per acabá rahons
mata 'l ruch en la adestral.

Batista. ¡Si que as estat desgrasiat..!
¡Quina vida mes pesada...!

Yo fos de tú, altre vegada
me turnaba á fe soldat.

Lleterola. Ay no no, no ten buliquis,
las armas á mi 'm fan po;

no vay neixe per aixó;
á mi no cal que 'm perdiquis.

Ahí vay veura la Carma
y am va di cuan eram sols:

«tan si vols com si no vols
á tots farán pendre 'l arma.»

Y també 'm va di 'l Isern
sun jermá de la Quiteria,

que era una cosa mol seria
perque es ordre del govern.

Batista. Per aixó; 'l que tens de fe
á la ronda at pots ficá

perque aixis podrás cobrá,
als forsats no 'ls donan re.

Lleterola. Pero si soch tan cuvert
y 'm fan tanta po las balas;

ya saps que á bonas y á malas
yo soch un dropu y un fart.

Batista. No tingas po, vina en mi,
no te escollis á la gen,

prop de mi serás valén,
mal herba may pot murí.

Lleterola. Apa dons au, ya hu as dit,
corra si no me esbravo,

anemsen primé á fe un chavo
y Deu mus do bona nit.

Aixis mataré la gana
que dia y nit me atormenta:

no hay menjat sendra calenta
en tota aquesta semana.

Ya 'm sembla que soch valén,
me á passat tota la po,

ara veurás qui soch yo
si locan á somaten.

Si acás algú ans á escultat
y aixó no li agrada prou,

no li vinga res de nou
ni que fassi un disbarat.

Y deixemse de cansons,
'l que está dit ya está dit,

yo se que diu un partit:
«La gana no vol rahons.»

NO NI HÁ MES.

(Es propietat de Juan Grau.)

AMERICANA COREADA

LA FLOR.

1.^a

A tí hermosa Americana
te doy amor,
te amo mas que mi vida
con mucho ardor.

En la Habana he venido
sin dilacion,
por ver la hermosa prenda
del corazon.

Coro. Vamos hermosa
dame tu amor,
que yo pretendo
ser tu amador ¡ay!
ser tu amador.

No me des un desprecio
te quiero amar, ¡ay!
te daré mis amores
con un cantar.

2.^o

Y si me dás hoy el sí...
de tu amor,
tendré prenda querida
hoy mas valor.

Dámelo pues prenda mia
de corazon!...
y verás á un amante
con gran pasion.

Vamos hermosa etc.

3.^a

A tí hermosa Americana
te quiero amar,
en tu choza pretendo
contigo estar.

En la Habana he venido
por un amor,
y eres tú, tan hermosa
como una flor.

Vamos hermosa etc.

4.^a

Acepta mis canciones
con atencion,
y serás tú la prenda
del corazon.

A tu choza querida
me acerco yo,
alza pues un poquito
tu hermosa voz.

Vamos hermosa, etc.

5.^a

Una linda guanábana
te llevaré,
si me das Ignacita
tu amor y fé.

Las gracias con que cantas
son mi amor,
tu pié tan pequeñito
me causa ardor.

Vamos hermosa, etc.

6.^a

Tus ojos tan brillantes
me tienen preso,
cúrame prenda mia
este embeleso.

Tu boca es graciosa
como el Zaray,
de niñas en la Habana
como tú no hay.

Vamos hermosa, etc.

7.^o

No te ausentes de mi lado
soy tu amador,
y te llevaré en mi casa
lleno de amor.

Ay Ignacita mia
ten compasion,
no hagas á tu amante
una traicion.

Vamos hermosa, etc.

E. Gavarró.